

International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research

Journal home page:
<http://ijournal.uz/index.php/jartes>

THE ROLE OF THE PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION IN THE PERSONAL PERCEPTION OF A PRESCHOOL CHILD

Shakhroza Abdunazarova¹

Umidjon Yusupov²

Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

KEYWORDS

preschool age, self-awareness,
psychological, social attitude,
social environment,
organization of preschool
education

ABSTRACT

The given article provides information about the process of understanding depends on the basis of physiological growth, cognitive development, and social improvement. This relationship has an impact on the adequate formation of the process of self-realization. That is why the development of this process is largely dependent on the social influence on the individual.

2181-3884/©2023 in Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan.

DOI: 10.5281/zenodo.7741157

This is an open access article under the Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru>)

¹ Teacher of Department of "Family psychology", Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan, Jizzakh, Uzbekistan (ruzashyusupova@gmail.com)

² Teacher of Department of "Family psychology", Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan, Jizzakh, Uzbekistan (uyusupov080@gmail.com)

MAKTABGACHA YOSH BOLA SHAXSI O'ZINI-O'ZI ANGLASHIDA MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTINING O'RNI

KALIT SO'ZLAR:

maktabgacha yosh, o'zini-o'zi anglash, psixologik, , ijtimoiy munosabat, ijtimoiy muhit, maktabgacha ta'lim tashkiloti

ANNOTATSIYA

Anglash jarayonini fiziologik o'sish, kognitiv rivojlanish, ijtimoiy takomillashib borishning asosida bog'liq deb ayta olishimiz mumkin. Ushbu bog'liqlikning o'zini-o'zi anglash jarayonini adekvat shakllanishiga o'z ta'sirini o'tkazadi. Shuning uchun ham shaxsga ta'sir etuvchi ijtimoiy ta'sirga bu jarayonning rivojlanishi ko'p jihatdan bog'liq hisoblanadi.

Maktabgacha ta'lim — maktabgacha yoshdagi bolalar qiziqishi, iqtidori, individual ruhiy va jismoniy xususiyatlari, madaniy ehtiyojlarini inobatga olgan holda hamda bolada ma'naviy me'yorlarni shakllanishi, hayotiy va ijtimoiy tajriba egallanishini ko'zda tutgan har tomonlama rivojlantirishga qaratilgan yaxlit jarayon hisoblanadi. Maktabgacha ta'lim tashkiloti bolaning har tomonlama yoshga mos rivojlanishini ta'minlaydi. Negaki ushbu tashkilotda bola bilan uzluksiz muloqat, o'quv jarayoni, jismoniy va ma'naviy mashg'ulotlar hamda uyqu va sayr faoliyatlari yosh bosqishidan kelib chiqib, ishlab chiqilgan Qonunga asoslanib shakllantirib boriladi. Maqsadli tashkil etilgan davlat va nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotining ochilganligi haqiqatdanda yosh avlodning yanada ma'naviyatli va zukko rivojlanishiga o'z hissasini qo'shib kelmoqda. Bugungi kunda oilaga ham maktabgacha ta'lim tashkilotiga ham shunday bir dastur kerak bo'lmoqdaki bu bolani erta ongli anglash jarayonini shakllantirishga qaratilgan bo'lishi lozim. Ushbu ilmiy ishning olib borilishidan ham bosh maqsad bolada anglash jarayoning to'g'ri rivojlanishiga erishishning dolzarbligi hamda ijtimoiy muhitga bog'liqligini ko'rsatishdan iborat. Kelgusida ma'naviy, jismoniy ham akademik yuqori salohiyatga ega shaxsni shakllantirish uchun o'zini to'la qonli anglagan, obyektiv baholay oladigan, o'zini nazorat qilib boshqarib turadigan, o'z-o'ziga ta'sir o'tkaza oladigan shaxsni kamol toptirish bilan bog'liq hisoblanadi. To'g'ri rivojlanish butun umr kechadi ammo anglash jarayonining komponentlarini ushbu yoshdan to'g'ri shakllantira olishga erishish uchun oila, mahalla hamda o'quv muassasining o'rni benihoya katta. Ushbu davrdagi ta'lim tarbiyaga e'tiborning berilishi bolaning keyingi ta'lim bosqishidan yaxshi o'zlashtirishga olib kelmoqda. Shuning uchun ham ushbu yoshdan bolalarga ota-onalarimiz MTT (maktabgacha ta'lim tashkiloti)ga berish va u bilan pedagogik hamkorlik qilish ishari olib borilmoqda. Maktabga tayyor emasligi, maktabga tayyorlanishida ta'lim to'sig'iga olib kelishi mumkin, chunki bolalar bo'lmagan paytlarda ular ortda qoladilar bolalar bog'chasida muvaffaqiyatli bo'lish uchun vositalar bilan jihozlangan.[3]

Ushbu davrda bolalar egallashi kerak bo'lgan muhim ijtimoiy -emotsional ko'nikmalar keyinchalik akademik rivojlanishning muvaffaqiyatli bo'lishini ta'minlaydi. Maktabga tayyorligi bilan bog'liq bo'lgan muhim omillardan biri adabiyot o'z-o'zini tartibga solishdir. O'z-o'zini boshqarish, ammo o'zgaruvchan murakkab tuzilishdir.[2] O'zini o'zi

boshqarish yuqori darajadagi kognitiv jarayonlardan foydalanishni o'z ichiga oladi (masalan, rejalashtirish) va pastdan yuqoriga (masalan, diqqatni jalb qilish) omillarni maqsadga yo'naltirishga jalb qilish xulq-atvori va ushbu ishda o'zini o'zi tartibga solishni aniqlash uchun foydalanilgan. O'z-o'zini tartibga solish muvaffaqiyatli rivojlanish uchun asosiy mahorat sifatida paydo bo'ldi qator natijalar sog'liqni saqlash va farovonlikni o'z ichiga olgan. O'zini o'zi boshqarish kognitiv, affektiv va bolalarning ta'lim sohasida o'sishi uchun zarur bo'lgan xulq-atvor ko'nikmalarini shakllanishiga yordam beradi. Chet el tadqiqotlaridan birida maktabgacha ta'lim tashkilotida tahsil olayotgan bolalarda anglash jarayoning rivojlanishi uchun ushbu tashkilotlarda ijtimoiy-emotsional o'rganish (SEL) dasturi ishlab chiqilganligini ko'rishimiz mumkin. Bu albatta bolada ijtimoiy emotsional o'rganish ko'nikmasini shakllantirib borish keyingi o'quv jarayoniga zamin yaratishiga tayyorgarlik ko'rish hosoblanadi. Bundan maqsad faqat akademik muvaffaqiyatga erishish ham emas balki anglash bu shaxsning barcha kognitiv jarayoning boshqaruvchisi bo'lishi mumkinligidadir. Ya'ni agar ushbu davrdan biz haqiqatdanda anglash komponentini rivjlantiruvchi ijtimoiy psixologik mexanizmni ishlab chiqishimiz bolani kelgusi hissiy va psixik qiyinchiliklarining yengil bartaraf qilishiga kamchiliklarini tog'irlay olishiga, obyektiv holis baholay olishiga, o'z maqsad va ustanovkalarining to'g'ri qo'yilishiga, hayotda, o'quv jarayonida oiladagi muhitlarda yuzaga kelgan qiyinchiliklarni muvaffaqiyatli barataraf qilishga erishgan bo'lamiz. O'zini o'zi boshqarish - bu o'z his-tuyg'ularini, fikrlarini va odamlarni muvaffaqiyatli tartibga solish qobiliyati. Yuqorida anglashda oila muhitining o'rni xususida to'xtalib o'tgan edik. Endilikda MTT ning bola kamolotidagi o'rni o'rganilib chiqilmoqda. Ushbu tashkilotning asosiy yetakchilari bu tarbiyachi va tarbiyalanuvchilar hisoblandi. Ushbu shaxslar MTTga kelgan bolalarga ham ma'naviy bilim berib ham tarbiyalab bormoqda. Bola shaxsini kamol toptirish bu murakkab jarayon hisoblanadi. Bu MTT hodimlariga o'zgacha burch va mas'uliyatni o'z zimmasiga olishiga to'g'ri keladi.

Maktabgacha ta'lim tarbiyachilarning asosiy maqsadi:

- ta'lim masalalarida muassasalar uchun professional yordam berish;
- bolaning qiziqishlari va ehtiyojlarini rivjlantirish;
- ota-onalar o'rtasida doimiy o'zgaruvchan tizimlarda mas'uliyat va mas'uliyatni taqsimlashda bolalarni o'qitish;
- oiladagi turli avlodlar o'rtasida munosabatlarda ochiqlikni qo'llab-quvvatlash;
- oilaviy turmush tarzini rivjlantirish, shakllantirish oilaviy an'analar;

Maktabgacha yosh davrida bolalarning egallagan ijtimoiy ko'nikmalari o'yin orqali amalga oshadi. O'yin- bu faoliyatning bolalar uchun turli ko'nikmalarni o'zlashtirish modeli. Shuningdek o'yin faoliyati bilan shug'illanish maktabgacha yosh davrining bosqichlarda ham o'zgacha farq qilishini kuzatishimiz mumkin.

Kichik maktabgacha yoshdagi bolalar bir xil o'yinchoqlar bilan bir necha takroriy yoki ortiqcha harakat qiladilar. Ularning o'yin mazmuni o'yinchoqlar bilan belgilanadi. Shu jumladan ushbu bosqichdagi bolalarning muloqati ham o'ziga qaratilgan bo'ladi. O'yinning mazmuni asosan o'yinchoqlar bilan bajarilganligi, ro'lni ijro etish hamkorlikda kechmasligi

bilan belgilanadi.

O'rta maktabgacha yoshda o'yin ro'llarni taqsimlash yoki uni tanlash o'yin faoliyatiga kirishishdan ancha ilgari amalga oshiriladi. Kim qanday ro'lni olishda munozara ham qilishadi. O'yinning mazmuni endi shaxslararo munosabatlarga ko'chadi.

Katta maktabgacha yoshdagi bolalarning o'yin faoliyati negizi va mazmuni ular o'yinning barcha qoidalariga bo'ysunish bilan belgilanadi. Tengdoshlari bilan o'zaro bahs ro'llar qoidasiga qanchalik amal qilganlik bilan belgilanadi. [1]

Anglash jarayoning o'yin faoliyatida rivojlanishi eng muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Negaki bola o'ziga o'yin faoliyatida asta-sekin obyektiv qarashni, xatti-harakatini to'g'ri baholashni, kamchiliklarini aniqlashni tengdoshlari bilan o'ynash jarayonida aniqlaydi. O'yin faoliyati bolaning turli qobiliyatlarining shallantiruvchisi ham hisoblanadi. Xususan tashkilotchilik qobiliyati ham o'yin faoliyatida keskin ravishda shakllanadi. O'yin faoliyatini o'zimizning kuzatuvlarimiz fikrimizga tayanib tahlil qiladigan bo'lsak, bolaning o'zini-o'zi anglashga obyektiv yondashishi bilan xarakterlanadi. Bu keyingi yoshda bolaning o'zini tahlil qilish va boshqarishiga, o'ziga munosabatining sifat jihatdan rivojlanib borishini belgilab beradi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning psixologik, ijtimoiy ko'nikmalarni shakllantirish ko'p jihatdan MTTda faoliyat yuritayotgan tarbiyachilarning ham yetarli pedagogik hamda psixologik bilimga ega bo'lishiga bog'liq hisoblanadi. Ilk marotaba MTTga kelgan bola toki o'zini ushbu tashkilotda xavfsiz his etib kirishguniga qadar tarbiyachining xatti-harakati uni ushbu muhitga moslashishiga yordam beradi. Ko'pchilik tadqiqotlarda bolalarni MTTga ilk olib borilgan bolalarni moslashuvchanligi o'rganilganda. Oilada shaxslararo munosabatga ko'p kirishadigan hamda bola yetarli xavfsiz muhit yaratilgan sharoitlarda erta moslashuvchanlik holatlari kuzatilgan. Ammo kam munosabat hamda o'z yaqinidan uzoqlashish bola uchun bir fojeadek qo'rquv hissini uyg'otishi aniqlangan.

Biz ilmiy tadqiqotimizda aynan bolaning ijtimoiy muhitdagi o'rnini o'zi qanday ekanligini aniqlash hamda o'ziga nisbatan baholash natijalariga boladagi anglash jarayoning ijtimoiy muhit bilan bog'liq ekanligini o'rganish maqsadida 60 nafar maktabgacha ta'lim tashkilotida tarbiyalanayotgan bolalardan R. Jelening proyektiv metodikasini tanlab oldik. Sinaluvchilarimizdan olingan natijalarning miqdor va sifat tahlilini SPSS dasturidan foydalanib tahlil qilindi.

Bolalardan o'tkazilgan Rene Jilyaning proyektiv metodikasi bolaning shaxslararo munosabati sohasini va uning oila ichidagi o'zaro munosabatlarni idrok qilishini tekshirish uchun mo'ljallangan. Metodika bolaning ichki psixologik tasvirlash natijasida bolaning shaxslararo munosabatlarining individual va yosh xususiyatlari, o'ziga bo'lgan munosabat va o'zini qanday his etishi, bolaning jamiyatdagi mavqeining tavsifi va sinaluvchining bilish faolligi kabi ba'zi tavsiflarini tahlil qilish imkoniyatini yaratadi. Olingan ushbu metodika natijalari 1-jadvalda ko'rsatilgan.

Rene Jilyaning proektiv metodikasi tavsiflovchi statistikasi

	N	Minimal	Maksimal	O'rtacha qiymat	Standart og'ish	Asimmetriya	Ekstsess
Do'sti_dugonasiga	60	2,0	11,00	5,2167	2,02603	,643	,552
Kattalarga_O'qituvchi	60	1,0	10,00	6,2667	1,99037	-,209	-,507
Qiziquvch	60	1,0	10,00	6,2333	2,36763	-,376	-,680
Muloqatchanlik	60	1,0	4,00	2,7000	,97945	-,251	-,899
O'zini_chet	60	1,0	11,00	2,3667	1,88632	2,142	6,511
Ijt_adekvatlik	60	1,0	9,00	5,3833	2,03438	-,232	-,737

Metodika natijasida aynan ijtimoiy muhit va undagi shaxslar bilan bog'liq munosabatini tahlil qiladigan bo'lsak, bolada do'sti va dugonasiga munosabatida minimal ball 2ni, maksimal ball 11ni, o'rtacha qiymat 5,2167 ni va standart og'ish 2,02603 qiymatni berdi. $5,2167 \pm 2,02603$. Asimmetriya va ekstsess qiymati normada berilgan. ($A=,643$; $E=,552$). Kattalarga (o'qituvchilar) munosabatida minimal ball 1ni, maksimal ball 10ni, o'rtacha qiymat 6,2667ni va standart og'ish 1,99037 qiymatni berdi. $6,2667 \pm 1,99037$. Asimmetriya va ekstsess qiymati me'yorda berilgan. Demakki aksariyat bolalarda kattalar, tarbiyachilar hamda do'st dugonalariga nisbatan munosabati ko'rsatgichlarga qaraganda yaxshiligi aks etgan. ($A=-,209$; $E=-,507$). Bunday ijtimoiy muhitdagi shaxslararo munosabatning me'yori bolada qiziquvchanlik, muloqatchanlik hamda ijtimoiy adekvatlikka nisbatan me'yordagi ko'rsatgichlarini namoyon qildi. Bu albatta o'zini chetga olish shkalasi bo'yicha past natijani berdi. Qiziquvchanlik darajasi minimal ball 1ni, maksimal ball 10ni, o'rtacha qiymat 6,2333 ni va standart og'ish 2,36763 qiymatni berdi. $6,2333 \pm 2,36763$. Asimmetriya va ekstsess qiymati me'yorda berilgan ($A=-,376$; $E=-,680$) va bu shkala ham qolgan shkalalar kabi o'rtacha munosabatni bildiradi. Ijtimoiy adekvatlik shkalasida minimal ball 1ni, maksimal ball 9 ni, o'rtacha qiymat 5,3833ni va standart og'ish 2,03438 qiymatni berdi. $5,3833 \pm 2,03438$. Asimmetriya va ekstsess qiymati me'yorda ekanligini ko'rishimiz mumkin. ($A=-,232$; $E=-,737$). O'zini chetga tortish ko'rsatgichi bo'yicha minimal ball 1ni, maksimal ball 11,00ni, o'rtacha qiymat 2,3667 ni va standart og'ish 1,88632 qiymatni berdi. $2,3667 \pm 1,88632$. Asimmetriya va ekstsess qiymati me'yorda emas. ($A=2,142$; $E=6,511$). Asimmetriya va ekstsessning oshganligi bir xil minimal balning ko'paygani, ya'ni aksariyat bolalarda o'zini chetga tortish darajasi past ekanligini ko'rsatadi.

O'tkazilgan metodikalarimizdan kelib chiqib, maktabagcha yoshdagi bolalardan olingan metodika shakallarining bog'liqlik ko'rsatgichini Spirmen mezonida 2-jadvalda qayd etganmiz.

Rene Jilya proyektiv metodikasining Spirmen mezonidagi ko'rsatgichlari

	Dosti_dugonasiga	Kattalarga_	Qiziquvch	Muloqatchanlik	Ozini_chet	Ijt_adekvatlik
Dosti_dugonasiga	1,000	,321(*)	,346(**)	,063	,006	,458(**)
Kattalarga_Oqituvchi		1,000	,370(**)	,177	-,234	,409(**)
Qiziquvch			1,000	,608(**)	-,475(**)	,270(*)
Muloqatchanlik				1,000	-,631(**)	,029
Ozini_chet					1,000	-,018
Ijt_adekvatlik						1,000

Bolada do'st-dugonasiga munosabatning kattalarga ($r_{s=},321$; $p<0,05$), qiziquvchanlik ($r_{s=},346$; $p<0,01$), ijtimoiy adekvatlik ($r_{s=},458$; $p<0,01$) shkalalari bilan bog'liq oshishi, kattalarga munosabatning qiziquvchanlik ($r_{s=},370$; $p<0,01$), ijtimoiy adekvatlik ($r_{s=},409$; $p<0,01$) bilan bog'liq oshishi kuzatildi. Qiziquvchanlik munosabati, muloqatchanlik ($r_{s=},608$; $p<0,01$) hamda ijtimoiy adekvatlik bilan ($r_{s=},270$; $p<0,05$) bog'liq oshishi mumkin. Ammo bolalarda qiziquvchanlikning oshishi, o'zini chetga tortishning pasayishiga bog'liq ekanligi aniqlandi. ($r_{s=-},631$; $p<0,01$). Bolada muloqatchanlikning oshishi o'zini chetga tortish xatti-harakatining pasayishiga ($r_{s=-},631$; $p<0,01$) bog'liq.

Demakki, o'tkazilgan metodikalarimizdan kelib chiqib maktabgacha yoshdagi bolalardan olingan metodika natijalarini shuni ko'rsatdiki, ushbu yoshdagi bolalarda ijtimoiy muhit va undagi shaxslar bilan munosabat bolada individual psixik xususiyatlarning shakllanishida, ijtimoiy muhitga munosabati va shaxs sifatlarini shakllanishida naqadar muhim ekanligi aniqlandi. Albatta bunda oila, maktabgacha ta'lim tashkiloti va undagi shaxslar va ularning bolaga nisbatan hissiy, emotsional va kommunikativ muloqati katta ahamiyatga ega deb ayta olamiz. Bolada yoshlikdan o'zini-o'zi anglash jarayonining adekvat shakllanishi individual va ijtimoiy psixik xususiyatlarining ham me'yorda shakllanishi bilan bog'liq hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. G'oziyev E. Ontogenez psixologiyasi: Darslik. – T.:Noshir, 2010.-77b.(Ghaziyev E. Ontogeny psychology: Textbook. - T.: Publishing House, 2010.-77p.)
2. Valentina Shehu, M.S. The effects of public self-awareness and recursive thinking on prosocial behavior in children//diss.abst. Pacific Graduate School of Psychology, Palo Alto University, 2013.-8p
3. Skene, Karen M. L.Self-awareness in preschool children: The development of temporal self-continuity // diss. abst. Dalhausie Univ,1996. -17p.